

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yusupova Minavvarxon Maxmudjanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

C++ DA MULTIMEDIYA ISHLASH AFZALLIKLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR